

Producción, alienación y clases: el problema de lo social en Marx

Production, Alienation, and Class:
The Social Problem in Marx

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Resumen: Sostengo que la producción es el eje del problema social en Marx: estructura modos de producción, relaciones sociales y alienación. Recupero la conexión entre fuerzas productivas y relaciones de producción, el tránsito histórico desde formas colectivas sin propiedad privada de los medios hacia el capitalismo, y la reproducción de la expropiación del excedente. Exploro la relación producción–consumo y la dificultad actual de una colectivización efectiva ante la interiorización cultural del capitalismo. Concluyo con la vigencia analítica del marxismo y abro una línea sobre la dimensión ética de la producción.

Palabras clave: Marx; producción; alienación; modos de producción; materialismo histórico; clases sociales.

Abstract: I argue that production stands at the core of Marx's social problem: it structures modes of production, social relations, and alienation. The paper revisits the link between productive forces and relations of production, the historical move from communal arrangements without private ownership of the means of production to capitalism, and the ongoing extraction of surplus. It also explores production–consumption dynamics and today's hurdles to collectivization given capitalism's cultural embedding. I close by underscoring Marxism's analytical value and proposing a research line on the ethical dimension of production.

Keywords: Marx; production; alienation; modes of production; historical materialism; social classes.

Contenido

Introducción	4
1. El problema de lo social en Marx	5
Conclusiones	8
Bibliografía	10

Introducción

Hablar de marxismo parece ser algo trasnochado. Esto puede que a determinadas personas les parezca irrelevante, a otras les moleste y seguro que habrá personas que les fascine el tema. Por otro lado, nos encontramos con una de las filosofías que más ha influido en la historia. El marxismo ha tenido una amplia influencia en el ámbito académico, se ha visto sometido a rigurosas investigaciones. En política no es menos relevante esta filosofía, incluso en la sociedad común es algo que todo el mundo conoce. Pensar en alguien que no haya oído hablar de Marx, comunismo, socialismo y la cantidad de términos asociados a este pensador, nos resulta francamente difícil.

Ahora bien, en este breve ensayo pretendo abordar lo que Marx considera un problema de una magnitud sin precedentes. Puede que el lector piense que centraremos nuestro trabajo en la lucha de clases, la violencia como instrumento político, el consumo, la explotación del hombre por el hombre, etc. No obstante, hay un concepto que abarca todos y cada uno de los que he mencionado: *producción*. La producción tiene un carácter tan omnipresente en el pensamiento de Marx que nos interpela en cualquier área del ser humano como miembro de una sociedad. Para esto veremos cómo interactúa la producción con algunos de estos otros términos. También se podrá apreciar que analizar la producción como problema social pasa por hacer un breve recorrido histórico por esta, así como tener en consideración los modos, los medios, el cambio y cada uno de los elementos participantes en cualquier labor productiva.

Con todo, es conveniente repensar la tesis de Marx para ver si esta nos puede aportar algo en la actualidad. Las clases sociales han cambiado notablemente y esto era algo que no ignoraba el filósofo alemán, ya que su materialismo histórico presume de poder dilucidar, en cierta manera, lo que puede devenir en un futuro. Asimismo, los modos de producción también han sufrido un cambio sustancial. La solución propuesta por Marx de expropiar los medios de producción para colectivizarlos, ¿es viable en la actualidad? ¿Ve la sociedad la producción como un problema? Es más, ¿sigue siendo esto un problema tan objetivo como el que planteaba Marx? Además, ¿es la producción *per se* el problema o hay algo que deviene a la producción como problema?

1. El problema de lo social en Marx

Tratar la producción como el problema social en Marx en un espacio tan breve, no es tarea fácil. Primeramente, debemos de considerar las razones de por qué se ha considerado que este sea el principal problema en la sociedad según el marxismo. Nos hemos inclinado por analizar la producción como problema social porque se puede entender como una suerte de asiento donde descansa cualquier tipo de sociedad (Vaquero, 2021: 35). De igual modo, al encontrarnos con un pensamiento netamente materialista: materialismo histórico, materialismo dialéctico, etc. Resulta razonable que estamos hablando de una producción material. En otras palabras, de una forma o de otra, todo se acaba materializando en la sociedad.

Pero la cosa es mucho más compleja, ya que hablar en términos generales de producción como fundamento de una sociedad, no nos diría mucho. Nos encontramos, por ejemplo, con los modos de producción y la repercusión directa que estos pueden tener en una sociedad en todas las áreas que la conforman (Marx, 2008: 42-43). Lo que nos quiere decir esto, es que —de forma más concreta y específica— las distintas formas que tengamos de producir afectan directamente a nuestras relaciones. Por ejemplo, no se relacionan lo mismo los trabajadores agrícolas que los de una fábrica en serie o las personas que ejecutan un teletrabajo desde su hogar. Esto pone de manifiesto cómo afectan los modos de producción, por ejemplo, en nuestras relaciones como miembros de una sociedad en nuestro puesto de trabajo. De igual forma, nuestras relaciones se ven afectadas no solo con compañeros de un mismo sector, sino también entre personas de nuestra misma clase. Por ejemplo, cuando vamos a consumir un determinado servicio o producto ofrecido por otro trabajador.

No obstante, como hemos dicho, hablar de producción como problema social en Marx es algo complejo. Por lo tanto, no solo se trata de los modos de producción, las relaciones sociales consecuencia de esos modos o cómo contribuyen esto a revelarnos toda la superestructura. La producción es algo que también se relaciona con otros factores sociales como el consumo (Marx, 2007: 10). Esto quiere decir —como podrá dilucidar el lector de los ejemplos anteriores sobre las relaciones sociales— que consumir y producir están estrechamente relacionados. Consumismo cuando adquirimos algo producido por otra persona, pero es que como agentes productores también nos consumimos a nosotros en la labor productiva. Esto nos lleva considerar la producción como un proceso, una

suerte de devenir social. Aquí podemos apreciar el movimiento dialéctico, puesto que al producir nos consumimos, pero que esto, a su vez, forma de todo ese proceso histórico marxista que veremos más adelante.

Resulta pertinente resaltar que para el filósofo alemán es preciso hablar de producción en momentos concretos de la historia y no divagar en abstracciones (*Ibid.* 5). Esto es importante tenerlo presente porque no tiene la misma categoría hablar de producción en nuestro tiempo que hace, por ejemplo, dos mil años. Los modos de producción han cambiado notablemente, pero se puede rastrear —gracias al materialismo histórico— como la producción ha devenido en problema social. Esto es preciso hacerlo porque al considerar históricamente los modos de producción podremos entenderlos de una forma más diáfana. Por ejemplo, para entender el modo de producción actual es crucial conocer el proceso por el que se ha desarrollado, ya que todos están interconectados. Esto quiere decir que, aunque los modos de producción cambien con su realidad material y social, no hay un salto de uno a otro, sino que se puede hacer un rastreo e incluso predecir en cierta forma lo que nos deparará en el futuro (Vaquero, 2021: 36).

Para todo esto, es necesario aclarar una serie de términos. Uno de ellos es el de *modo de producción*, que, aunque cambiante, es perfectamente definible y se puede entender en la forma que tenemos como especie de adquirir bienes materiales, tanto para consumir, como para producir. En un nivel más superior, nos encontramos con las *fuerzas productivas*, que constituyen el conjunto de los medios y las personas que utilizan esos medios (*Ibid.* 37). Ahora bien, para entender que la producción es un problema social, también resulta pertinente aclarar el porqué y es aquí donde entra el término de *alienación*. La alienación es algo generado por los medios y modos de producción. En concreto por la privatización de estos (Del Río, 2004: 78). A su vez, la alienación de la clase trabajadora es multi-expresiva, pero la principal forma de alienación la apreciamos en su labor de productor con esos medios de producción (Marx, 2013: 65). Mientras que los medios de producción sean propiedad de otra persona, el trabajador se verá obligado a vender su fuerza de trabajo. A su vez, lo que él mismo produce le es ajeno, por lo que el trabajo pierde su naturaleza de medio autorealizador de la especie. El punto está en que cuanto más produce el trabajador, más alienado está en todas las direcciones. Esto es así, no solo porque el fruto de su trabajo sea arrebatado, incluido el excedente, sino porque con el sueldo que consigue lo invierte en adquirir bienes que son mercantilizados por las

clases dominantes. En otras palabras, el dinero que le da el patrón y que le pertenece, vuelve a las manos del patrón.

Pero, como hemos dicho, esto no se ha dado de forma aleatoria, sino que es producto del desarrollo histórico y la lucha de clases como motor de la historia. Tal es la relevancia de esto que desde el marxismo se remontan hasta los medios de producción primitivos para explicar el origen del problema. En la génesis de los modos de producción estos eran colectivos, así que no existía la propiedad privada (Vaquero, 2021:39). Ahora bien, y esto es importante señalarlo, sí que existía la propiedad personal que es algo diferente y ajeno a los medios de producción. Al mismo tiempo, las relaciones de producción eran radicalmente diferentes, ya que no se daba la explotación del hombre por el hombre. Fue gracias al desarrollo de la producción por lo que determinadas familias se organizaron y agrupan por relaciones familiares. Esto da lugar a multitudes de divisiones social, entre ellas, el patriarcado y la opresión sexista hacia las mujeres con un rol predeterminado. Al mismo tiempo, el trabajo colectivo perdió fuerza frente al individual, lo que favoreció que emergiera la propiedad privada de los medios de producción con la consecuente aparición de las clases sociales: ricos y pobres. Esta explotación por medio de la producción es algo que, a pesar de cambiar de forma —en esencia— sigue vigente (*Ibid.* 40).

Lamentándolo mucho, no podemos extendernos en un trabajo de esta naturaleza sobre los distintos modos de producción: esclavista, feudal, etc. Sin embargo, creo que ha quedado claro que el origen del inconveniente respecto a la producción como problema social, puesto que no es más que la expropiación originaria como proceso histórico que nos revela como al trabajador se lo separa del fruto de su trabajo y es el dueño de esos medios de producción quien se apropia de esos beneficios de forma ilegítima (*Ibid.* 44). Desde ese tiempo, es donde se empieza a fraguar la actual etapa del capitalismo, conocida, desde la óptica marxista más ortodoxa, como el imperialismo, fase agonizante del capitalismo.¹

¹ «Las dos condiciones para el surgimiento del capitalismo son la propiedad privada de los medios de producción y la existencia de hombres libres que solo dispongan de su fuerza de trabajo para vender al capitalista (Vaquero, 2021:48)»

Conclusiones

Creo que una de las cosas que se pueden afirmar sin lugar a dudas es que el marxismo sigue siendo un instrumento útil para analizar la sociedad. Se podrá simpatizar o no con sus tesis, pero lo que sí es cierto es que pone de manifiesto problemáticas que se han ido normalizando con el sistema capitalista. Esto puede que nos lleve a pensar que el capitalismo —más que estar en una fase agonizante como postula el marxismo— ha sufrido un cambio cualitativo. No se me ocurre otra cosa que sea factible como explicación a una alienación tan interiorizada respecto a la explotación y desigualdad. En otras palabras, en la actualidad, cuando hablamos de capitalismo, no solo estamos haciendo alusión a un sistema económico, sino a toda una cultura que promueve una serie de valores.

Ahora bien, respecto a las cuestiones planteadas al principio relativas a la producción como problema. Refiriéndome a la solución de colectivizar de nuevo los medios de producción, considero que no se trata de materializar una idea, al menos no en nuestro tiempo. Como he dicho, el capitalismo como cultura, incluso como religión, se ha introducido en cada individuo de la sociedad. Por lo tanto, propuestas de este tipo, hace que las promesas del capitalismo a una parte de la sociedad de hacerse ricos, se desvanezcan. En otras palabras, esto solo es viable por la fuerza, pero es que la lucha ya no es solo con los dueños de los medios de producción que parasitan a los trabajadores, sino con los propios trabajadores. Esto nos lleva a la segunda cuestión, la sociedad no se plantea que la producción sea un problema. Muestra de ello es, por ejemplo, cuando se habla de no contaminar, de ahorro energético o demás medidas ecológicas. Curiosamente, se suele poner el foco de atención en la clase trabajadora, pero no en la contaminación o derroche energético de los medios de producción que es insostenible. Esto quiere decir que ni las políticas, ni la sociedad considera que la producción como algo que sea preciso redimir. En el mejor de los casos se habla de consumismo, pero es que en este caso también se suele poner la mira en los consumidores particulares y no, por ejemplo, en la obsolescencia programada.

Si es un problema objetivo e incuestionable, creo que parcialmente. Intentando ser objetivo y esforzándome por no dejarme llevar por mis ideas, convicciones, prejuicios, etc. Reconozco que es un problema objetivo, ahora bien, también hay que valorar que aquí solo se ha expuesto la visión marxista y que en la actualidad el liberalismo o, más

bien, el neoliberalismo, también ha hecho los deberes y tiene otras propuestas que no resultan nada fáciles de rebatir. Por otro lado, que la producción *per se* sea el problema, no creo que lo pensara ni el propio Marx, sino que pensaba que los modos de producción habían generado una serie de problemas. Por esto creo que esta última cuestión enlaza con lo planteado anteriormente en este mismo apartado. Los dueños de los medios de producción se aprovechan de sus privilegios, pero es que estas personas son también parte de la sociedad, no vienen de otro planeta y puede que estos reflejen lo que haríamos la mayoría en su situación: defender con uñas y dientes nuestros privilegios de clase. Es por esto por lo que considero que sería interesante abrir unas futuras líneas de investigación en torno a la ética en el marxismo, ya que puede que sea esta su talón de Aquiles.

Bibliografía

Del Río, E. (2004). *Marx para principiantes*. Buenos Aires: Era Naciente.

Marx, K. (2007). *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política*. México: Siglo XXI.

Marx, K. (2008). *Contribución a la crítica de la economía política*. México: Siglo XXI.

Marx, K. (2013). *Manuscritos de Economía y Filosofía*. Madrid: Alianza.

Vaquero, R. (2021). *Introducción al Comunismo*. Madrid: Letrame.